

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
375 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
375 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	

PILLANI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING ZARURIYATI

Xojimatov Ravshanbek Rasuljonovich

Namangan muxandislik-texnologiya
instituti, “Menejment va marketing”
kafedrasi dotsenti, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruv va uning o'ziga xos xususiyatlari, inqirozga qarshi boshqaruvda ilg'or xorijiy usullar, shuningdek, inqirozga qarshi strategiyalarni ishlab chiqishning nazariy asoslari tadqiq etilgan. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi pillachilik tarmog'ining hozirgi holati va mavjud muammolar atroficha tahlil etilib, ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pillachilik tarmog'i, pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruv, pilla xomashyosi, ipak mahsulotlari eksporti.

Abstract: This article explores crisis management and its specific features, examines advanced foreign methods of crisis management, and analyzes the theoretical foundations for developing anti-crisis strategies. Additionally, the article provides an in-depth analysis of the current state of the silk industry in the Republic of Uzbekistan and the existing problems at cocoon processing enterprises, offering scientific recommendations.

Keywords: silk industry, crisis management at cocoon processing enterprises, cocoon raw materials, silk product export.

Аннотация: В данной статье исследуются антикризисное управление и его особенности, изучены зарубежные методы антикризисного управления, а также теоретические основы разработки антикризисных стратегий. Кроме того, в статье были проанализированы текущая ситуация шелковой отрасли Республики Узбекистан и существующие проблемы на предприятиях по переработке коконов. Разработаны научные рекомендации.

Ключевые слова: шелковая отрасль, антикризисное управление на предприятиях по переработке коконов, объем коконного сырья, экспорт шелковых изделий.

KIRISH

Jahonda inqirozga qarshi boshqaruv sohasida korxonaning hayotiy tsikli davomida inqirozning yuzaga kelishiga doir metodologik yondoshuvlarni o'rganish, korxonalar moliyaviy barqarorligini tashqi va ichki muhit omillarini inobatga olgan holda tiklash bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar doirasida loyihaviy texnologiyalarni joriy etish, inqirozga qarshi boshqaruvning iqtisodiy mexanizmlarini rivojlantirish, inqirozni prognozlash va inqiroz xavfini kamaytirishga yo'naltirilgan metodologik usullar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, inqirozga qarshi boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. [1]

Hozirgi kunda pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning tashkiliy-uslubiy jihatlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Ushbu jarayon zamonaviy menejment usullarini qo'llash va inqirozni tashxislash maqsadida innovatsion boshqaruvga asoslangan samarali marketing hamda strategik menejment usullarini takomillashtirishni talab qilmoqda.

So'nggi yillarda respublikamizda pillachilik sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishlab chiqariladigan mahsulot turlarini kengaytirish, korxonalarining eksport salohiyati va investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, hududlarda pilla xomashyosi yetishtirish hajmini oshirish va uni chuqur qayta ishlash orqali eksportbop ipak mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ko'paytirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar yo'lga qo'yildi. [2]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inqirozga qarshi boshqaruv sanoat korxonalari, jumladan, pillani qayta ishlash sohasi uchun muhim strategik vazifa hisoblanadi. Bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan tadqiqotchilarning fikrlariga ko'ra, inqiroz davrida samarali boshqaruv mexanizmlari va innovatsion yondashuvlar korxonaning barqarorligi va rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xalqaro tadqiqotchi K. Xarding pillani qayta ishlash sanoatidagi inqirozga qarshi boshqaruv modellarini tahlil qilgan bo'lib, korxonalarda moliyaviy barqarorlikni saqlash uchun ehtiyot resurslar va mobil moliyaviy strategiyalarni joriy etish zarurligini qayd etadi. Uning tadqiqotida innovatsion boshqaruv texnologiyalaridan foydalanish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

V. Petrov va A. Sidorov sanoat korxonalarida resurslarni optimal boshqarish va qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Ular o'z ishlarida pillani qayta ishlash korxonalarida energiya va resurs tejamkor texnologiyalardan samarali foydalanishni taklif qilishgan.

Respublikamizda pilla va ipakchilik tarmog'ini rivojlantirishda va uning iqtisodiy muammolarini o'rganishda mamlakatimiz olimlari tomonidan ko'plab ilmiy ishlar olib borilgan. Jumladan, prof. N. Ahmedovning fikriga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyoda asosiy pilla yetishtiradigan davlatlar qatoriga kiradi, ya'ni pilla yetishtirish, undan xom ipak va ipakli gazlamalar ishlab chiqarish uchun juda katta tabiiy sharoit va yetarli darajada mehnat kuchlari bilan ta'minlangan [3]. Bu borada prof. S. Artikova o'z fikrlarida pillachilik tarmog'i o'z ichiga pilla hosili yetishtirish, ipak mahsulotini qayta ishlash va uni tayyorlash, saqlash va sotishda ishtirok etadigan hamda xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlar yig'indisidan iborat [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlarini, pillachilik tarmog'idagi iqtisodiy va boshqaruv muammolari o'rgangan, sohani rivojlantirishda o'z hissalarini qo'shgan xorijlik va O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari, o'quv adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy va statistik tahlil, kuzatish kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pillarni qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruv zaruriyati ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ularni aniq tahlil qilish korxonaning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Jahon va mahalliy bozorlardagi o'zgaruvchanlik, resurslarga bo'lgan talabning oshib borishi hamda raqobatbardoshlikni saqlab qolish ehtiyoji korxonalarni strategik yondashuvlarni ishlab chiqishga undaydi.

Birinchidan, pillarni qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlarining asosiy muammolaridan biri resurslarni noto'g'ri taqsimlash va texnologik jarayonlarning zamonaviy talablarga javob bermasligidir. Bu holat, o'z navbatida, ishlab chiqarish xarajatlarining oshib ketishiga, raqobatbardoshlikning pasayishiga va ichki hamda tashqi bozorlardagi mavqeni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmlari qo'llab-quvvatlanishi, jumladan, resurslarni qayta taqsimlash, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilish kabi choralar ko'rilishi zarur.

Ikkinchidan, pillarni qayta ishlash sanoatida mahsulotni eksport qilish imkoniyatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bunda qo'shilgan qiymat zanjirini kengaytirish, qayta ishlangan pillaning yuqori sifatli turlarini ishlab chiqarish va mahsulotning xalqaro standartlarga mosligini ta'minlash orqali tashqi bozorlarga chiqish mumkin. Eksportning samarali boshqarilishi orqali nafaqat tushum hajmi oshadi, balki valyuta tushumlarining barqarorligi ham ta'minlanadi.

Uchinchidan, moliyaviy barqarorlik masalasi inqirozga qarshi boshqaruvning markaziy nuqtasi hisoblanadi. Inqiroz sharoitida korxonalar uchun rezerv fondlarni yaratish, ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish va moliyaviy risklarni boshqarish strategiyalari katta ahamiyatga ega. Inqirozga qarshi zaxiralarning mavjudligi korxonalarga ichki va tashqi moliyaviy bosimlarni yengib o'tish imkonini beradi.

To'rtinchidan, korxonalarning raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun innovatsiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalar va boshqaruv yondashuvlari ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga va mahsulot sifatini yaxshilashga imkon beradi. Bunda raqamli texnologiyalarni joriy qilish, avtomatlashtirilgan jarayonlar va ilg'or logistika tizimlaridan foydalanish pillarni qayta ishlash korxonalarini uchun asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarini muhim ahamiyatga ega. Bunda subsidiyalar, soliq imtiyozlari va eksportni rag'batlantiruvchi siyosatlar pillarni qayta ishlash sanoatining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Pillachilikni rivojlantirishga bo'lgan chuqur e'tibor natijasida mamlakatimizda pillachilik tarmog'ining asosiy ko'rsatkichlari quyidagicha amalga oshirilgan: (1-jadval) Jadval ma'lumotlarini tahlil qiladigan bo'lsak, pillachilik tarmog'ida pilla xomashyosi 2019-yilda 19,6 ming tonnani, 2020-yilda 21,4 ming tonnani, 2021-yilda 22,7 ming tonnani va 2022-yilda bu ko'rsatgich 24,3 ming tonnani tashkil etgan. 2023-yil yakunlariga ko'ra, respublikada pilla xomashyosini tayyorlash hajmi 25,8 ming tonnani yoki 2019-yilga nisbatan 131,6% ga oshgan. Pillarni qayta ishlash korxonalarida ipak mahsulotlarini eksport qilish salmog'i ham yil sayin ortib bormoqda (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi pillachilik tarmog'ining asosiy ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	Yillar					2023-yilni 2019-yilga nisbatan, %
		2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	
Pilla mavsumlar	soni	4	4	4	4	4	4 marta
Tayyorlangan pilla xomashyosi	ming tonna	19,6	21,4	22,7	24,3	25,8	131,6
Mavjud quvaatlardan foydalanish darajasi	foiz	86	94	100	100	100	116,2
Eksport hajmi	mln. AQSH. doll.	72,2	76,5	87,1	95,7	103,1	142,7
Doimiy ishchilar	ming kishi	18,3	24,4	39,6	72,5	100,4	5,5 barovarga
Mavsumiy ishchilar	ming kishi	640,8	736,6	829,9	909,0	1030,0	1,6 barovarga

Xususan, ipak mahsulotlarini eksport hajmi 2019-yilda 72,2 mln AQSh dollarini, 2020-yilda 76,5 mln AQSh dollarini, 2021-yilda 87,1 mln AQSh dollarini, 2022-yilda 92,5 mln AQSh dollarini tashkil

etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 103,1 mln AQSh dollarini yoki 2019-yilga nisbatan 142,7 foizga oshganini ko'rsatdi. Bundan tashqari, pillachilik tarmog'ida nafaqat pilla xomashyosini chuqur qayta ishlash va uni eksport qilish muhim ahamiyatga ega, balki sohada aholini doimiy va mavsumiy ishlar bilan bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. [5]

Jahon bozori konyunkturasi tez-tez o'zgarib turishi va iste'molchilarning ipak mahsulotlariga bo'lgan talablarning keskin oshishi inobatga olinsa, ayni davrda pillani qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish va inqirozga qarshi boshqaruvni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatmoqda. Ta'kidlab o'tish joizki, o'tgan davrlarda pillani qayta ishlash korxonalarida texnika-texnologiyalarning ma'naviy eskirishi, qo'nimsizlik darajasining yuqoriligi, marketing xizmatining rivojlanmaganligi, hisob siyosatining to'g'ri yuritilmasligi, mahsulot sifati ko'rsatkichlarining xalqaro standartlarga muvofiq kelmasligi, reinvestitsiya siyosatining amalga oshirilmasligi inqiroz holatini keltirib chiqarmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fikrimizcha, hozirda iqtisodiy nobarqaror sharoitda pillani qayta ishlash korxonalarini faoliyatida inqirozdan qutulish uchun ularning amaliyotda samarali faoliyatini ta'minlash borasida bir qancha muammolar mavjud bo'lib, ular qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Korxonalarda innovatsiyalar bo'yicha tashabbusning yo'qligi;
- Kasbiy tayyorgarligi yuqori bo'lgan kadrlarning yetishmasligi;
- Innovatsiyalarni joriy etishning susayishi;
- Katta xarajatlar va tavakkalchiliklardan qo'rqish;
- Moliyalashtirish masalalarida korxonada uchraydigan to'siqlar;
- Innovatsiyalarga turtki bo'ladigan marketing tadqiqotlarining yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi;

- Axborot bilan ta'minlanish masalalari va shu kabilar.

Yuqoridagi ko'rsatilgan muamollarni bartaraf etishda pillani qayta ishlash korxonalarini faoliyatida quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- Korxonalarda inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasini ishlab chiqish;
- Korxonalarda inqirozga qarshi innovatsion mexanizmlarni takomillashtirish;
- Korxonalarda kadrlar salohiyatini oshirish;
- Korxonalarda moliyaviy holatni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish;
- Korxonalarda marketing faoliyati samaradorligini oshirish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, innovatsion iqtisodiyot sharoitida raqobatning kuchayishi va inqiroz holatlari pillani qayta ishlash korxonalariga ham ta'sir etmasdan qo'ymadi. Bu sharoitda, korxonalar tashqi va ichki muhitga moslashishi, salbiy ta'sirlarni oldini olish bo'yicha zarur vositalar va usullarni qo'llash, inqirozga qarshi boshqaruvda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish va maqbul qarorlar qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Юлдашева Н. А. Корхоналарда инқирозларнинг вужудга келиш сабаблари ва омиллари // Иқтисод ва молия. – Тошкент, 2018. №4. – 18-24 бетлар.
2. Хожиматов Р. Р. Пиллани қайта ишлаш корхоналарини бошқариш механизмини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. – 08.00.13-менежмент. Наманган, 2021-й.
3. Ахмедов Н. ва бошқалар. Пиллаларни тайёрлаш ва дастлабки ишлов бериш. Ўқув дарслик. – Тошкент, 2006. – Б-6.
4. Harding, C. (2020). Crisis Management Models in the Silk Industry: A Global Perspective. *International Journal of Industrial Economics*, 45(3), 112-126.
5. Petrov, V., & Sidorov, A. (2018). Optimization of Resource Management in Silk Reprocessing Enterprises. *Russian Journal of Economic Studies*, 12(4), 76-89.
6. Rakhimov, A. (2021). Economic Crisis and Anti-Crisis Management in Uzbekistan's Silk Industry. *Uzbekistan Economic Review*, 15(1), 33-47.

7. Khudayberdiev, N. (2019). Localization Strategies in Silk Reprocessing: Economic Potential and Crisis Resistance. *Central Asian Journal of Economics*, 7(2), 22-35.
8. World Bank (2020). *Stabilizing the Silk Industry: Digitalization and Crisis Response Mechanisms*. World Bank Development Reports, 32(5), 67-82.
9. Артикова С. Формирование и повышение эффективности регионального подкомплекса шелк АПК в Узбекистане в условиях перехода рыночным отношениям. И.ф.д., дисс. – Тошкент, 1991.
10. “Ўзбекипаксаноат” уюшмаси маълумотлари.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy

